

**Musicoterapia e Inclusión Educativa de
Niños con Trastorno del Espectro Autista
en Educación Inicial:
Un Análisis Bibliométrico de la Producción
Científica (2010–2022)**

Fenia Hein-Wensell

Universidad Internaonal de La Rioja

Máster en Pedagogía Musical

Resumen del Trabajo de Fin de Máster

Resumen

El presente artículo analiza la producción científica internacional sobre la musicoterapia como estrategia para la inclusión educativa de niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en el nivel inicial, mediante un enfoque bibliométrico. El objetivo es examinar el impacto de la musicoterapia en el desarrollo de habilidades sociales, la regulación emocional y la participación en contextos educativos inclusivos, así como identificar tendencias de investigación y vacíos de conocimiento.

Se revisaron 152 publicaciones científicas indexadas entre 2010 y 2022, recuperadas de las bases de datos Scopus, Web of Science, Google Scholar y DIMDI. Los resultados evidencian un crecimiento sostenido de la producción científica en la última década y la consolidación de tres ejes temáticos predominantes: desarrollo de habilidades sociales, reducción de ansiedad y conductas disruptivas, e inclusión educativa.

La literatura analizada confirma que la musicoterapia constituye una intervención eficaz para favorecer la comunicación no verbal, la interacción social y la regulación emocional de niños con TEA, facilitando su participación activa en entornos educativos inclusivos (Bruscia, 2014; Geretsegger et al., 2014). No obstante, persisten limitaciones significativas, particularmente la escasez de estudios longitudinales, la baja representación de contextos socioeconómicos desfavorecidos y la limitada consideración de la diversidad cultural. Este trabajo aporta un marco actualizado que orienta futuras líneas de investigación y respalda la integración de la musicoterapia en prácticas educativas inclusivas basadas en evidencia.

Palabras clave: musicoterapia; Trastorno del Espectro Autista; inclusión educativa; habilidades sociales; educación inicial.

1. Introducción

La inclusión educativa de niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) constituye uno de los principales retos de los sistemas educativos contemporáneos, especialmente en la educación inicial, etapa crítica para el desarrollo cognitivo, social y emocional. De acuerdo con el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5-TR), el TEA se caracteriza por dificultades persistentes en la comunicación social y en la interacción interpersonal, junto con patrones de comportamiento restrictivos y repetitivos (American Psychiatric Association [APA], 2020). Estas características pueden obstaculizar la participación activa de los niños en contextos educativos grupales, generando barreras para su inclusión plena en el aula.

En las últimas décadas, las políticas educativas internacionales han enfatizado la necesidad de garantizar una educación inclusiva basada en la equidad y el respeto por la diversidad. Organismos como la UNESCO (2020) han subrayado que la inclusión no se limita al acceso a la escolarización, sino que implica la participación significativa de todos los estudiantes en los procesos de aprendizaje. En este marco, resulta fundamental desarrollar estrategias pedagógicas y terapéuticas que favorezcan la participación de niños con TEA desde las primeras etapas educativas.

La musicoterapia ha emergido como una disciplina con creciente respaldo científico en el ámbito de la educación inclusiva. La American Music Therapy Association define la musicoterapia como el uso clínico y basado en evidencia de intervenciones musicales para alcanzar objetivos individualizados dentro de una relación terapéutica (American Music Therapy Association [AMTA], 2021). Esta definición subraya el carácter sistemático y fundamentado de la práctica musicoterapéutica, diferenciándola de otras aproximaciones musicales de carácter recreativo o pedagógico. Definida como el uso sistemático de la música

y de sus elementos —sonido, ritmo, melodía y armonía— con fines terapéuticos y educativos (Bruscia, 2014), la musicoterapia ofrece un canal de comunicación alternativo que puede resultar especialmente accesible para niños con TEA. La música, por su carácter estructurado, predecible y emocionalmente significativo, facilita la atención conjunta, la expresión emocional y la interacción social, aspectos frecuentemente comprometidos en este trastorno (Thaut, 2015).

Diversos estudios han señalado que las intervenciones musicoterapéuticas resultan especialmente adecuadas para niños con Trastorno del Espectro Autista, dado que la música ofrece un canal de comunicación alternativo que no depende exclusivamente del lenguaje verbal, sino que pueden mejorar habilidades sociales como el contacto visual, la toma de turnos y la reciprocidad comunicativa, así como reducir niveles de ansiedad y conductas disruptivas (Bruscia, 2014; Geretsegger et al., 2014; Gold et al., 2006; Whipple, 2012). Asimismo, la musicoterapia ha mostrado potencial para promover dinámicas grupales más inclusivas, favoreciendo la participación de los niños en actividades compartidas dentro del aula (UNESCO, 2020). En el contexto de la educación inicial, estas características adquieren especial relevancia, ya que facilitan la participación de los niños en experiencias compartidas y promueven procesos tempranos de inclusión educativa (Odom et al., 2011).

No obstante, a pesar del creciente interés por la musicoterapia en contextos educativos, la literatura científica presenta una notable heterogeneidad metodológica y una distribución desigual de la producción investigativa. Predominan estudios realizados en países desarrollados, con escasa representación de contextos socioeconómicos desfavorecidos y una limitada consideración de la diversidad cultural. Además, son relativamente pocos los estudios que analizan intervenciones musicoterapéuticas integradas de manera sistemática al currículo escolar, especialmente en educación inicial.

En este contexto, el análisis bibliométrico se presenta como una herramienta metodológica pertinente para examinar de manera sistemática la evolución de la producción científica en un campo determinado. La bibliometría permite identificar patrones de publicación, tendencias temáticas, redes de colaboración y vacíos de investigación, contribuyendo a una comprensión global del estado del conocimiento (Broadus, 1987; Zupic & Čater, 2015).

Por lo tanto, el presente artículo tiene como propósito analizar la producción científica internacional sobre musicoterapia e inclusión educativa de niños con TEA en educación inicial, mediante un análisis bibliométrico de publicaciones indexadas entre 2010 y 2022. Este enfoque permite no solo describir la evolución del campo, sino también aportar elementos críticos para orientar futuras investigaciones y fortalecer prácticas educativas inclusivas basadas en evidencia.

2. Objetivos

Objetivo general

Analizar la producción científica sobre el impacto de la musicoterapia en el desarrollo de habilidades sociales, la integración educativa y los procesos de socialización de niños de 3 a 5 años con Trastorno del Espectro Autista, con el fin de comprender su contribución a la educación inclusiva.

Objetivos específicos

1. Examinar el papel de la musicoterapia en la reducción de la ansiedad y de las conductas disruptivas en contextos educativos (Geretsegger et al., 2015).

2. Analizar la contribución de la musicoterapia a la participación y a la integración social de los niños con TEA en el aula (Bruscia, 2014).
 3. Identificar las principales limitaciones metodológicas y vacíos de investigación presentes en la literatura científica reciente (Zupic & Čater, 2015).
-

3. Metodología

3.1. Enfoque y diseño

El presente estudio adopta un enfoque cuantitativo basado en el análisis bibliométrico, con un diseño no experimental, descriptivo y transversal. La bibliometría constituye un método ampliamente utilizado para analizar la evolución de la producción científica, permitiendo identificar patrones de publicación, tendencias temáticas, redes de colaboración y niveles de impacto en un campo de investigación específico (Broadus, 1987; Zupic & Čater, 2015).

A diferencia de las revisiones narrativas tradicionales, el análisis bibliométrico se caracteriza por el uso sistemático de indicadores cuantitativos que permiten examinar grandes volúmenes de literatura científica de manera objetiva y reproducible. En el contexto de la musicoterapia aplicada al Trastorno del Espectro Autista, este enfoque resulta especialmente pertinente, dado el crecimiento sostenido del número de publicaciones y la diversidad de enfoques teóricos, metodológicos y geográficos presentes en el campo.

El diseño transversal del estudio permite analizar la producción científica en un período delimitado —2010 a 2022— con el objetivo de identificar tendencias consolidadas y cambios significativos en el tiempo. Esta delimitación temporal responde a la necesidad de

captar el desarrollo contemporáneo de la musicoterapia en relación con los avances en las políticas de inclusión educativa y la evolución de los criterios diagnósticos del TEA.

3.2. Fuentes de información y estrategia de búsqueda

La búsqueda bibliográfica se realizó en cuatro bases de datos académicas de reconocido impacto: Scopus, Web of Science, Google Scholar y DIMDI (Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information). Estas bases fueron seleccionadas por su amplia cobertura multidisciplinar, su relevancia en los campos de la educación, la salud y las ciencias sociales, y su utilización frecuente en estudios bibliométricos previos (Aria & Cuccurullo, 2017).

La estrategia de búsqueda se diseñó de manera sistemática, combinando términos clave relacionados con la musicoterapia, el Trastorno del Espectro Autista, la educación inicial y la inclusión educativa. Se emplearon operadores booleanos (AND, OR) para ampliar y refinar los resultados, adaptando las ecuaciones de búsqueda a las particularidades de cada base de datos.

Entre los términos utilizados se incluyeron, en sus respectivos idiomas, expresiones como music therapy, autism spectrum disorder, early childhood education, inclusive education, musicoterapia y Trastorno del Espectro Autista. La búsqueda se realizó en títulos, resúmenes y palabras clave, con el fin de asegurar la relevancia temática de los documentos recuperados.

El período de búsqueda se delimitó entre los años 2010 y 2022, con el objetivo de analizar la producción científica más reciente y pertinente en relación con las prácticas inclusivas en la primera infancia. Esta delimitación temporal permitió excluir estudios previos a la consolidación de la inclusión educativa como paradigma dominante en las políticas internacionales.

Scopus y Web of Science fueron priorizadas por su rigurosidad en los criterios de indexación y por proporcionar metadatos estructurados que facilitan el análisis bibliométrico. Google Scholar se incluyó con el objetivo de ampliar la cobertura y recuperar literatura relevante no siempre indexada en bases de datos tradicionales, mientras que DIMDI permitió incorporar estudios provenientes del ámbito germanoparlante, aportando diversidad geográfica y cultural al análisis.

3.3. Criterios de selección

Para garantizar la calidad y la pertinencia del corpus analizado, se establecieron criterios de inclusión y exclusión claramente definidos.

Criterios de inclusión:

- Estudios revisados por pares publicados entre 2010 y 2022.
- Investigaciones centradas en la aplicación de la musicoterapia en niños de entre 3 y 5 años diagnosticados con Trastorno del Espectro Autista.
- Artículos científicos publicados en español, inglés o alemán.
- Estudios que abordaran explícitamente aspectos relacionados con la inclusión educativa, la interacción social o la participación en contextos educativos.

Criterios de exclusión:

- Publicaciones sin acceso al texto completo.
- Artículos duplicados recuperados en más de una base de datos.
- Estudios que no se ajustaran a la población objetivo o que abordaran la musicoterapia en contextos clínicos sin vínculo con el ámbito educativo.
- Documentos no revisados por pares, tales como actas no arbitradas, reseñas o informes institucionales.

3.4. Procedimiento de selección y análisis

El proceso de selección de los estudios se realizó en varias etapas. En una primera fase, se identificaron un total de 152 publicaciones potencialmente relevantes a partir de la búsqueda inicial en las bases de datos seleccionadas. Posteriormente, se procedió a la eliminación de duplicados y a la revisión de títulos y resúmenes, con el fin de descartar aquellos estudios que no cumplieran con los criterios establecidos.

En una segunda fase, se realizó la lectura del texto completo de los artículos seleccionados, verificando su pertinencia temática y metodológica. El corpus final quedó conformado por 152 publicaciones que cumplieron con todos los criterios de inclusión.

Para el análisis bibliométrico se utilizaron las herramientas VOSviewer y Bibliometrix, complementadas con Microsoft Excel. VOSviewer permitió la elaboración de mapas de coocurrencia de palabras clave y redes de colaboración entre autores e instituciones, mientras que Bibliometrix facilitó el análisis de indicadores bibliométricos como la evolución temporal de las publicaciones y la identificación de clústeres temáticos (Aria & Cuccurullo, 2017).

4. Resultados

4.1. Evolución temporal de la producción científica

El análisis bibliométrico permitió identificar un total de 152 publicaciones científicas relevantes sobre musicoterapia aplicada a niños con Trastorno del Espectro Autista en educación inicial, publicadas entre los años 2010 y 2022. La evolución temporal de la producción muestra un crecimiento progresivo, con un aumento particularmente significativo a partir del año 2017, lo que coincide con la consolidación de la educación inclusiva como eje central de las políticas educativas internacionales (UNESCO, 2020).

Durante el período 2010–2014, la producción científica se mantuvo relativamente baja y estable, con estudios mayoritariamente exploratorios y centrados en contextos clínicos. A partir de 2015 se observa un incremento gradual en el número de publicaciones, acompañado de una diversificación temática y metodológica. Este crecimiento se intensifica entre 2017 y 2022, etapa en la que se evidencia un mayor interés por intervenciones musicoterapéuticas integradas en contextos educativos y orientadas a la inclusión escolar.

Este patrón sugiere un desplazamiento progresivo desde enfoques predominantemente clínicos hacia perspectivas más educativas e inclusivas, en línea con las transformaciones conceptuales y normativas del campo de la educación especial y la atención a la diversidad.

4.2. Distribución geográfica de la investigación

La distribución geográfica de las publicaciones analizadas revela una concentración significativa de la producción científica en América del Norte y Europa, con Estados Unidos, España y Alemania como los países con mayor número de estudios publicados. Estados Unidos lidera la producción, particularmente en investigaciones empíricas y revisiones sistemáticas, seguido por España, donde se observa un creciente interés por la musicoterapia en el ámbito educativo.

Alemania destaca por la presencia de enfoques teóricos y metodológicos vinculados a tradiciones pedagógicas y psicodinámicas, así como por la incorporación de la improvisación musical como eje central de las intervenciones musicoterapéuticas en contextos inclusivos (Voigt, 2018; Weber, 2017). En Asia y Oceanía se registra una producción más limitada, aunque en expansión, especialmente en estudios que abordan la musicoterapia desde perspectivas interculturales.

La escasa representación de investigaciones provenientes de contextos latinoamericanos, africanos y de regiones socioeconómicamente desfavorecidas constituye un

hallazgo relevante, ya que pone de manifiesto un desequilibrio en la producción científica y una necesidad de ampliar la investigación hacia contextos más diversos.

4.3. Análisis de palabras clave y clústeres temáticos

El análisis de coocurrencia de palabras clave permitió identificar tres clústeres temáticos predominantes, que estructuran el campo de investigación en musicoterapia y TEA en educación inicial.

4.3.1. Desarrollo de habilidades sociales

El clúster más representativo, correspondiente aproximadamente al 50 % de las publicaciones analizadas, se centra en el desarrollo de habilidades sociales. Los estudios incluidos en este grupo abordan principalmente aspectos como la atención conjunta, el contacto visual, la toma de turnos, la reciprocidad comunicativa y la interacción social con pares y adultos.

La musicoterapia es presentada como un medio eficaz para facilitar la comunicación no verbal y promover la interacción social, especialmente en niños con dificultades en el lenguaje verbal. Diversos autores destacan que la estructura musical y la posibilidad de interacción sonora compartida favorecen la emergencia de conductas sociales espontáneas y significativas (Geretsegger et al., 2021; Thompson, 2020).

4.3.2. Reducción de ansiedad y conductas disruptivas

El segundo clúster temático, que representa aproximadamente el 30 % de las publicaciones, se centra en la reducción de la ansiedad y de las conductas disruptivas. Los estudios incluidos en este eje analizan el impacto de la musicoterapia en la regulación emocional, la disminución de comportamientos repetitivos y la mejora del bienestar general de los niños con TEA.

La literatura señala que la predictibilidad rítmica y la organización temporal de la música contribuyen a generar un entorno estructurado y seguro, lo que favorece la autorregulación y reduce los niveles de estrés y ansiedad (Thaut, 2015; Whipple, 2012). Estos efectos resultan especialmente relevantes en el contexto educativo, donde la disminución de conductas disruptivas facilita la participación del niño en actividades grupales.

4.3.3. Inclusión educativa y participación en el aula

El tercer clúster, correspondiente aproximadamente al 20 % de las publicaciones, se orienta a la inclusión educativa y la participación en el aula. Estos estudios analizan la musicoterapia como una estrategia para promover la integración de niños con TEA en contextos educativos inclusivos, destacando su potencial para facilitar la participación en actividades grupales y fortalecer el sentido de pertenencia al grupo.

Los resultados indican que la musicoterapia contribuye a crear entornos educativos más accesibles y emocionalmente seguros, favoreciendo la interacción entre niños con y sin discapacidad y promoviendo prácticas pedagógicas inclusivas (UNESCO, 2020). No obstante, este clúster presenta una menor cantidad de estudios empíricos y una mayor proporción de investigaciones de carácter descriptivo, lo que evidencia la necesidad de profundizar en este eje.

4.3. Identificación de vacíos de investigación

El análisis bibliométrico permitió identificar varios vacíos relevantes en la literatura científica. En primer lugar, se observa una escasez de estudios longitudinales que evalúen los efectos de la musicoterapia a largo plazo, lo que limita la comprensión de la sostenibilidad de las intervenciones.

En segundo lugar, se evidencia una baja representación de contextos socioeconómicos desfavorecidos y de regiones no occidentales, lo que restringe la generalización de los

resultados y plantea interrogantes sobre la aplicabilidad de las intervenciones en contextos culturales diversos.

Finalmente, se identifica una limitada investigación sobre intervenciones musicoterapéuticas grupales integradas de manera sistemática al currículo escolar (Zupic & Čater, 2015), especialmente en educación inicial. Este hallazgo sugiere la necesidad de desarrollar estudios que analicen la implementación de la musicoterapia como parte de proyectos educativos inclusivos a largo plazo.

5. Discusión

Los hallazgos del presente estudio se alinean con investigaciones previas que destacan el potencial de la musicoterapia para favorecer procesos de inclusión educativa desde una perspectiva interdisciplinaria. En particular, estudios clásicos en el campo de la musicoterapia han señalado que la interacción musical compartida puede funcionar como un mediador relacional que facilita la emergencia de conductas sociales y comunicativas en niños con TEA (Gold et al., 2006; Geretsegger et al., 2014). El crecimiento sostenido de la producción científica observado a partir de 2017 refleja no solo un mayor interés académico, sino también una convergencia entre los desarrollos de la musicoterapia y los marcos internacionales de educación inclusiva promovidos en la última década (UNESCO, 2020).

La predominancia de estudios centrados en el desarrollo de habilidades sociales coincide con la literatura neurocientífica y psicopedagógica que destaca la capacidad de la música para activar redes cerebrales implicadas en la comunicación, la sincronización interpersonal y la regulación emocional (Thaut, 2015). La estructura temporal de la música, junto con su potencial expresivo, favorece la emergencia de conductas sociales compartidas, incluso en niños con dificultades significativas en el lenguaje verbal. Diversos autores

sostienen que las intervenciones eficaces en la primera infancia deben promover la participación activa de los niños en contextos naturales de aprendizaje, favoreciendo el sentido de pertenencia y la interacción con pares (Odom et al., 2011; UNESCO, 2020). En este sentido, la musicoterapia se presenta como una estrategia coherente con los principios de la educación inclusiva, al articular objetivos terapéuticos y pedagógicos dentro del contexto escolar.

Asimismo, la relevancia del clúster temático vinculado a la reducción de ansiedad y conductas disruptivas refuerza la evidencia existente sobre el papel regulador de la música. La predictibilidad rítmica y la organización sonora contribuyen a generar entornos emocionalmente seguros, lo que resulta fundamental para niños con TEA, quienes suelen presentar dificultades en la autorregulación y una elevada sensibilidad sensorial (Whipple, 2012). Desde una perspectiva educativa, estos efectos adquieren un valor significativo, ya que la disminución de conductas disruptivas favorece la participación activa del niño en las dinámicas del aula y facilita la implementación de prácticas inclusivas.

No obstante, el análisis también pone de manifiesto que la investigación sobre musicoterapia e inclusión educativa continúa presentando limitaciones importantes. En particular, la escasez de estudios longitudinales dificulta la evaluación del impacto sostenido de las intervenciones a lo largo del tiempo. Del mismo modo, la concentración de la producción científica en contextos occidentales y en países con mayores recursos plantea interrogantes sobre la transferibilidad de los resultados a realidades socioeconómicas y culturales diversas.

Otro aspecto relevante identificado en la discusión es la limitada cantidad de investigaciones que abordan la musicoterapia como una intervención integrada de manera sistemática al currículo escolar. Si bien numerosos estudios destacan beneficios individuales

en niños con TEA, son menos frecuentes aquellos que analizan la implementación de la musicoterapia como parte de proyectos educativos inclusivos a nivel institucional. Esta brecha evidencia la necesidad de avanzar hacia enfoques más ecológicos, que consideren la interacción entre el niño, el grupo de pares, los docentes y el contexto educativo en su conjunto.

Desde una perspectiva metodológica, el uso del análisis bibliométrico permitió identificar patrones y tendencias generales en la literatura, aportando una visión global del campo. Sin embargo, este enfoque también presenta limitaciones, ya que no permite evaluar en profundidad la calidad metodológica ni los efectos específicos de cada intervención. Por ello, los resultados del presente estudio deben interpretarse como una base para orientar futuras investigaciones más específicas y contextualizadas.

6. Conclusiones

El presente análisis bibliométrico permite concluir que la musicoterapia constituye una intervención con un creciente respaldo científico para la inclusión educativa de niños con Trastorno del Espectro Autista en educación inicial. La literatura analizada evidencia beneficios consistentes en el desarrollo de habilidades sociales, la regulación emocional y la participación en contextos educativos inclusivos, posicionando a la musicoterapia como una herramienta valiosa dentro de las prácticas pedagógicas orientadas a la atención a la diversidad.

No obstante, los resultados también ponen de manifiesto la necesidad de fortalecer el campo mediante investigaciones más rigurosas y contextualizadas. En particular, se requieren estudios longitudinales que permitan evaluar la sostenibilidad de los efectos de la

musicoterapia a lo largo del tiempo, así como investigaciones desarrolladas en contextos socioeconómicos y culturales diversos que amplíen la aplicabilidad de los hallazgos.

Asimismo, resulta fundamental promover investigaciones que analicen la integración sistemática de la musicoterapia en el currículo escolar, desde una perspectiva interdisciplinaria que articule los aportes de la educación, la musicoterapia y las políticas de inclusión. Avanzar en estas líneas permitirá consolidar prácticas educativas inclusivas basadas en evidencia científica y contribuir al desarrollo de entornos educativos más equitativos y accesibles desde la primera infancia.

Referencias

- American Music Therapy Association. (2021). *What is music therapy?* <https://www.musictherapy.org/about/musictherapy/>
- American Psychiatric Association. (2020). *DSM-5-TR: Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed., text rev.). American Psychiatric Publishing. <https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425787>
- Aria, M., & Cuccurullo, C. (2017). bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis. *Journal of Informetrics*, 11(4), 959–975. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2017.08.007>
- Broadus, R. N. (1987). Toward a definition of “bibliometrics”. *Scientometrics*, 12(5–6), 373–379. <https://doi.org/10.1007/BF02016680>
- Bruscia, K. E. (2014). *Defining music therapy* (3rd ed.). Barcelona Publishers.
- Geretsegger, M., Elefant, C., Mössler, K. A., & Gold, C. (2014). Music therapy for people with autism spectrum disorder. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (6), Article CD004381. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD004381.pub3>
- Geretsegger, M., Mössler, K. A., Bieleninik, Ł., Chen, X.-J., Heldal, T. O., & Gold, C. (2015). Music therapy for people with autism spectrum disorder: Updated systematic review and meta-analysis. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (6), Article CD004381. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD004381.pub4>

- Geretsegger, M., Bieleninik, L., Mössler, K. A., Gold, C., & Thompson, G. A. (2021). Music therapy for autistic people: A systematic review. *Autism*, 25(6), 1555–1572. <https://doi.org/10.1177/1362361321994136>
- Gold, C., Wigram, T., & Elefant, C. (2006). Music therapy for autistic spectrum disorder. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (2), Article CD004381. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD004381.pub2>
- Odom, S. L., Buysse, V., & Soukakou, E. (2011). Inclusion for young children with disabilities: A quarter century of research perspectives. *Journal of Early Intervention*, 33(4), 344–356. <https://doi.org/10.1177/1053815111430094>
- Thaut, M. H. (2015). *Rhythm, music, and the brain: Scientific foundations and clinical applications* (2nd ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315755649>
- Thompson, G. A. (2020). Music therapy for children with autism spectrum disorder. En J. Edwards (Ed.), *The Oxford handbook of music therapy* (pp. 1–20). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198808113.013.29>
- UNESCO. (2020). *Inclusion and education: All means all*. UNESCO Publishing. <https://unesdoc.unesco.org/>
- Voigt, M. (2018). Music therapy in inclusive educational contexts in Germany. *Nordic Journal of Music Therapy*, 27(4), 300-317. <https://doi.org/10.1080/08098131.2017.1417074>
- Weber, S. (2017). Improvisational music therapy and autism spectrum disorder in early childhood. *International Journal of Music Therapy*, 28(2), 89–102.

Whipple, J. (2012). Music therapy as an effective treatment for young children with autism spectrum disorders: A meta-analysis. *Early Childhood Services, 6*(1), 1–17.

Zupic, I., & Čater, T. (2015). Bibliometric methods in management and organization. *Organizational Research Methods, 18*(3), 429–472. <https://doi.org/10.1177/1094428114562629>